

Manual de uso do Sistema de Mapeamento da Aptidão Climática e Fisiográfica - AptClim.

Aptidão climática e fisiográfica

Nessa aplicação é possível calcular a aptidão climática e fisiográfica para uma espécie ou grupo de espécies com base nas estatísticas mensais das temperaturas médias das mínimas e médias das máximas, na precipitação média e na declividade. Selecionando uma área de interesse (AI), um período climático entre 1981 e 2022, o período do ciclo da espécie ou grupo e os intervalos ótimos das variáveis, e aplicação para um mapa de aptidão e sete gráficos: média mensal da anomalia da temperatura de superfície do mar na região do "El Niño" (ENSO), média mensal das temperaturas máximas e mínimas, média mensal da precipitação, índice de Palmer mensal (severidade de seca) e déficit hídrico mensal.

Accesse o manual do AptClim aqui.

Selecione a área de interesse (AI)

Estado: Santa Catarina

Selecione para recortar apenas as áreas de agricultura

Digite o período (anos) para o cálculo climático: 2011 - 2020

Digite o início do ciclo da espécie ou grupo (dia/mês): 1 - 1

Digite o fim do ciclo da espécie ou grupo (dia/mês): 31 - 12

Digite o intervalo de temperatura (média das mínimas / média das máximas): 13.5 - 28

Digite o intervalo de precipitação: 1500 - 2200

Digite o intervalo de declividade: 0 - 45

Calcular aptidão

Limpar mapa

Gráficos:

Fonte de dados da anomalia média da temperatura da superfície do oceano na região do "El Niño" (ENSO) (2011 - 2020)

Anomalia (°C)

Fonte de dados de temperatura média das máximas

Temperatura média das máximas mensal na área de interesse (2011 - 2020)

Temperatura (°C)

Fonte de dados de temperatura média das mínimas

Temperatura média das mínimas mensal na área de interesse (2011 - 2020)

Temperatura (°C)

Fonte de dados de precipitação média

Luiz Fernando de Novaes Vianna

vianna@epagri.sc.gov.br

Sumário

1.	Apresentação.....	3
2.	Método	4
3.	Uso do sistema	7
3.1.	Gerar um mapa de aptidão com a parametrização padrão.	8
3.1.1.	Gerar um mapa apenas para as áreas agrícolas.	12
3.2.	Exemplo de análise de aptidão com o AptClim.	13
3.2.1.	Análise da variação da aptidão para a palmeira juçara (<i>Euterpe edulis</i>) nas últimas quatro décadas.	13
1.1.1.	Comparação da aptidão para a palmeira juçara (<i>Euterpe edulis</i>) entre períodos contínuos de “El Niño” e de “La Niña”.	21
2.	Referências bibliográficas.....	23

1. Apresentação

O Sistema de Mapeamento da Aptidão Climática e Fisiográfica (AptClim) foi desenvolvido na plataforma Google Earth Engine (GEE) e está disponível em <https://ee-vianna.projects.earthengine.app/view/aptclim>. O acesso é feito diretamente no navegador. O AptClim foi adaptado do sistema de mapeamento climático espaço-temporal para culturas (Peter et al., 2019).

Através do AptClim é possível mapear e avaliar a aptidão climática e fisiográfica considerando a climatologia mensal das temperaturas mínimas e máximas e da precipitação pluviométrica, além da declividade do relevo.

A aptidão é calculada com base nos critérios definidas pelo usuário. Os critérios são a área de interesse (AI), o período climático (ano inicial e ano final), o ciclo da espécie ou grupo (mês/dia inicial e final) e as faixas de valores ótimos para cada variável: \geq temperatura média das mínimas, \leq temperatura média das máximas, intervalo de precipitação média do período (mínima e máxima) e intervalo de declividade (mínima e máxima). As áreas de interesse são os limites políticos estaduais e municipais. O usuário também pode desenhar a própria área de interesse na interface do sistema.

O resultado da aptidão é apresentado em dois mapas. O mapa visualizado por padrão representa a aptidão combinada entre as três variáveis (temperatura, precipitação e declividade). No mapa de aptidão combinada estão representadas as porcentagens de atendimento aos critérios definidos pelo usuário para as três variáveis (classes de aptidão). Além do mapa de aptidão combinada, é gerado um gráfico de área (hectare) por classe de aptidão. Há também o mapa de aptidão total, que representa apenas as áreas que atendem 100% dos critérios definidos para as três variáveis.

Além dos mapas de aptidão, o usuário consegue visualizar mais dez mapas: limite da área de interesse (estadual/municipal); áreas agrícolas (MapBiomass); precipitação média, temperatura média das mínimas, temperatura média das máximas, temperatura média, declividade, aptidão pelo intervalo de precipitação, aptidão pelo intervalo de temperatura

e aptidão pelo intervalo de declividade.

O AptClim também gera seis gráficos climáticos mensais para a área de interesse e o período climático definidos: anomalia média da temperatura da superfície do oceano na região do “El Niño” (ENSO), temperatura média das máximas mensal, temperatura média das mínimas mensal, precipitação média mensal, média mensal do índice de severidade de seca de Palmer e déficit hídrico médio mensal.

Caso o usuário esteja trabalhando com espécies ou grupos de culturas agrícolas, o AptClim permite ainda avaliar a aptidão somente nas áreas agrícolas definidas no mapa de uso e cobertura do MapBiomass¹ (Souza et al., 2020).

O AptClim tem como principal objetivo permitir ao usuário avaliar a aptidão climática e fisiográfica de uma área de interesse utilizando diferentes critérios e períodos climáticos. Sua versatilidade permite, por exemplo, avaliar os diferentes cenários de aptidão climática por períodos. Ou ainda avaliar a influência climática de uma quebra de safra de uma cultura em um determinado ano.

Neste documento apresentamos o método utilizado no cálculo da aptidão e um exemplo de uso do AptClim.

2. Método

O sistema de cálculo do AptClim foi desenvolvido na plataforma Google Earth Engine (GEE) (Gorelick et al., 2017), utilizando a linguagem Java-Script. A base de dados é livre, de domínio público e está disponível no catálogo de dados do GEE (<https://developers.google.com/earth-engine/datasets>). Como dados de entrada, o AptClim utiliza os mapas políticos da FAO GAUL (Fabio Grita, 2016), contendo os limites estaduais e municipais do Brasil; os mapas de uso e cobertura do solo do projeto

¹ A plataforma MapBiomass permite ao usuário fazer uma análise histórica da dinâmica de uso e cobertura do solo no Brasil para diversos recortes espaciais. O acesso pode ser feito através do link <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/>

MapBiomas (Souza et al., 2020) ; o modelo digital de elevação da Shuttle Radar Topographic Mission – SRTM, com 30m de resolução (Farr & Kobrick, 2007) ; e os dados climáticos do TerraClimate, com 4.638,3m de resolução (Abatzoglou et al., 2018).

Na Figura 1 está representado o esquema do método de cálculo da aptidão e da geração dos gráficos das séries temporais.

Fig. 1. Esquema do método de cálculo da aptidão e de geração dos gráficos das séries temporais.

O cálculo da aptidão é feito após uma parametrização do usuário (Fig. 1), sempre para uma

área de interesse única, que pode ser um estado ou um município do Brasil ou ainda uma área desenhada na interface do sistema. O período climático pode ser definido entre setembro de 1981 e o último ano completo anterior ao ano atual. Com base nesse período climático, o AptClim gera os gráficos climatológicos das médias mensais (Fig. 1). Esses gráficos representam a média mensal de cada variável dentro da área de interesse. As médias mensais são calculadas no GEE através de reduções agrupadas e estatísticas por zonas (https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers_grouping).

Para o cálculo da aptidão, além da área de interesse e do período climático, deve ser definido o ciclo da espécie ou grupo de espécies considerando o mês e o dia inicial e final. As médias climatológicas das variáveis são então calculadas para a área de interesse, o período climático e o ciclo da espécie ou grupo (Fig. 1). Esse cálculo é feito através de reduções agrupadas e estatísticas por zonas (https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers_grouping).

A aptidão é calculada de acordo com os intervalos ótimos de temperatura, precipitação e declividade, também definidos pelo usuário. Esses intervalos definem os limites de reclassificação da aptidão. Valores dentro do limite são reclassificados para 1, enquanto valores fora do limite, para 0 (Fig. 1). A aptidão pela temperatura é resultado entre o produto dos mapas de aptidão das temperaturas média das mínimas e média das máximas. A aptidão pela precipitação é resultado da reclassificação do mapa de precipitação média, assim como a aptidão pela declividade é resultado da reclassificação do mapa de declividade. O mapa de aptidão final é resultado da média entre os mapas de aptidão pela temperatura, pela precipitação e pela declividade. Quando a região não atende a nenhum dos critérios, a aptidão é 0%; quando a região atende a um critério, a aptidão é 33%; quando a região atende a dois critérios, a aptidão é 66% e quando a aptidão atende a todos os critérios, a aptidão é 100% (Fig. 1).

3. Uso do sistema

O acesso ao sistema é feito através do link <https://ee-vianna.projects.earthengine.app/view/aptclim>. Na página inicial há dois painéis. No da esquerda (painel principal) estão as ferramentas de seleção da área de interesse e os campos para definição do período para o cálculo climático, definição do ciclo da espécie ou grupo de espécies e definição do intervalo de valores ótimos das variáveis. Além do botão de cálculo da aptidão e de limpeza do mapa. No painel da direita são mostrados os gráficos climáticos.

Principais informações e ferramentas dos painéis:

1. Informações sobre o AptClim;
2. Link de acesso ao manual de usuário do AptClim;
3. Seleção da área de interesse;
4. Opção de seleção para recorte para as áreas agrícolas (MapBiomass);
5. Definição do período climático (ano inicial – ano final);
6. Definição do início do ciclo (dia/mês);
7. Definição do fim do ciclo (dia/mês);

8. Definição do intervalo de temperatura (média das mínimas / média das máximas);
9. Definição do intervalo de precipitação (mínima / máxima);
10. Definição do intervalo de declividade (mínima / máxima);
11. Botão de cálculo da aptidão;
12. Botão de limpeza do mapa;
13. Ferramenta de zoom;
14. Ferramenta de desenho;
15. Ferramenta de visualização dos desenhos;
16. Ferramenta de busca por localidade, ponto de interesse ou coordenada;
17. Painel dos gráficos

3.1. Gerar um mapa de aptidão com a parametrização padrão.

Clique em “Escolha o mapa ou opção de desenho” e selecione a opção “Estado”

Selecione a área de interesse (AI)

Escolha o mapa ou a opção de desenho

Aguarde a seleção acima

- Estado
- Município
- Desenhar AI

Agora clique em “Selecione o estado” e escolha “Santa Catarina”.

Selecione a área de interesse (AI)

Estado

Selecione o estado

- Santa Catarina
- Sao Paulo
- Sergipe
- Tocantins

Clique no botão “Calcular aptidão” na parte de baixo do painel para gerar o mapa de aptidão e os gráficos com os valores padrão. Por padrão está definido o período climático da última década (2011-2020), o ciclo anual completo (1/1 a 31/12) e os valores limites dos intervalos de temperatura, precipitação e declividade para a palmeira juçara (*Euterpe edulis*) (Vianna et al., 2023).

Selecione a área de interesse (AI)

Estado

Santa Catarina

Selecione para recortar apenas as áreas de agricultura

Digite o período (anos) para o cálculo climático

Digite o início do ciclo da espécie ou grupo (dia/mês)

Digite o fim do ciclo da espécie ou grupo (dia/mês)

Digite o intervalo de temperatura (média das mínimas / média das máximas)

Digite o intervalo de precipitação

Digite o intervalo de declividade

O sistema mostra automaticamente o mapa de aptidão combinada e o respectivo gráfico com as áreas de cada classe (hectares). Para acessar os valores basta passar o mouse sobre o gráfico. Também é possível abrir o gráfico em outra janela clicando em e exportá-lo como figura (SVG ou PNG) ou tabela (CSV).

As demais camadas (mapas) também estão disponíveis na lista de *layers*, porém precisam ser ligadas e desligadas manualmente.

A partir da janela de *layers* os mapas podem ser visualizados individualmente ou combinados. Para visualizar dois ou mais mapas sobrepostos, basta ligá-los e alterar os níveis de transparência de cada um deslizando a barra.

No painel da direita são mostrados os seis gráficos climáticos para o período. Os gráficos podem ser abertos individualmente em outras janelas do navegador clicando-se em . A partir da janela de cada gráfico é possível exportá-los como tabela (CSV) ou figuras (SVG ou PNG). Para isso basta clicar nos respectivos botões.

[Download CSV](#)

[Download SVG](#)

[Download PNG](#)

Gráficos:

Fonte de dados da anomalia média da temperatura da superfície do oceano na região do "El Niño" (ENSO)

Fonte de dados de precipitação média

Fonte de dados de temperatura média das máximas

Fonte de dados do índice de severidade de seca de Palmer

Fonte de dados de temperatura média das mínimas

Fonte de dados do déficit hídrico

3.1.1. Gerar um mapa apenas para as áreas agrícolas.

Caso o usuário deseje calcular a aptidão apenas nas áreas agrícolas, basta selecionar a opção:

Selecionar para recortar apenas as áreas de agricultura

O sistema retorna o mapa de aptidão combinada e o respectivo gráfico com as áreas de cada classe (hectares) apenas para as áreas classificadas pelo projeto MapBiomass como áreas agrícolas.

3.2. Exemplo de análise de aptidão com o AptClim.

Propomos aqui um exercício de análise para demonstrarmos como a aptidão climática para uma espécie ou grupo pode variar em diferentes períodos climáticos. Utilizaremos os valores padrão do sistema para aptidão da palmeira juçara (*Euterpe edulis*) (Vianna et al., 2023).

3.2.1. Análise da variação da aptidão para a palmeira juçara (*Euterpe edulis*) nas últimas quatro décadas.

Neste exercício faremos a comparação da aptidão climática e fisiográfica para a palmeira

juçara em Santa Catarina nas décadas de 1980, 1990, 2000, e 2010.

Acesse o AptClim, selecione o estado de Santa Catarina como área de estudo e defina o período climático para 1982-1990 (o ano de 1991 está incompleto) e clique em “Calcular aptidão”.

Selecione a área de interesse (AI)

Estado

Santa Catarina

Selecione para recortar apenas as áreas de agricultura

Digite o período (anos) para o cálculo climático

1982 1990

Digite o início do ciclo da espécie ou grupo (dia/mês)

1 1

Digite o fim do ciclo da espécie ou grupo (dia/mês)

31 12

Digite o intervalo de temperatura (média das mínimas / média das máximas)

13.5 28

Digite o intervalo de precipitação

1500 2200

Digite o intervalo de declividade

0 45

Clique no ícone do gráfico de “Área por classe de aptidão” e baixe os dados em formato CSV.

Classe de aptidão	Área (hectares)
0%	0
33%	1.045.988
66%	7.113.452
100%	1.338.767

Fonte: Dados do gráfico “Área por classe de aptidão” baixados em formato CSV

Clique no ícone dos gráficos climáticos e exporte-os como PNG.

Gráficos:

Fonte de dados da anomalia média da temperatura da superfície do oceano na região do "El Niño" (ENSO)

Fonte de dados de precipitação média

Fonte de dados de temperatura média das máximas

Fonte de dados do índice de severidade de seca de Palmer

Fonte de dados de temperatura média das mínimas

Fonte de dados do déficit hídrico

Repita os mesmos passos para os períodos 1991-2000; 2001-2010 e 2011-2020.

Classe de aptidão	Área 1982-1990	Área 1991-2000	Área 2001-2010	Área 2011-2020
0%	0	0	0	0
33%	1.045.988,823	344.631,222	86.033,312	156.705,46
66%	7.113.452,184	7.435.999,87	7.065.933,47	6.617.228,635
100%	1.338.767,141	1.721.105,712	2.350.370,921	2.728.183,005

Fonte: Dados dos gráficos “Área por classe de aptidão” baixados em formato CSV

Comparando os 4 mapas de aptidão, percebe-se um aumento gradual da área com 100% de aptidão entre as décadas de 1980 e 2010.

Que fatores podem ter influenciado essa diferença de aptidão entre as décadas?

Comparemos agora alguns gráficos climáticos, começando pelo da anomalia média da temperatura da superfície do oceano na região do “El Niño”.

Caso queiram usar os dados para outras análises estatísticas, basta clicar no ícone de cada gráfico, fazer download das tabelas em CSV e analisá-los em outro software (ex. Excel, R).

Temperatura média das mínimas.

Precipitação

Índice de Palmer

1.1.1. Comparação da aptidão para a palmeira juçara (*Euterpe edulis*) entre períodos contínuos de “El Niño” e de “La Niña”.

Faremos aqui a avaliação da aptidão para a palmeira juçara nos períodos 1983-1987 (“La Niña”) e 2014-2017 (“El Niño”).

Classe de aptidão	Área 1983-1987 (La Niña)	Área 2014-2017 (El Niño)
0%	0	0
33%	2.076.180	880.673
66%	5.833.162	5.964.023
100%	1.585.136	2.656.465

Fonte: Dados dos gráficos “Área por classe de aptidão” baixados em formato CSV

O que ocorre climaticamente em relação à aptidão para a palmeira juçara em Santa Catarina em períodos de “El Niño” e “La Niña”?

Qual desses fenômenos favorece o aumento da área com 100% de aptidão para a palmeira juçara?

Qual desses fenômenos favorece o aumento da área com 100% de aptidão para a palmeira juçara na região oeste de SC?

Com o AptClim o usuário pode realizar diversas análises voltadas para a aptidão climática e fisiográfica baseada na temperatura, na precipitação e na declividade e ainda realizar essa análise em áreas mapeadas como agrícolas pelo projeto MapBiomas. Os mapas, as áreas de aptidão (hectares) e os gráficos climáticos podem ser analisados no AptClim ou exportados como CSV para uso em softwares estatísticos. Esperamos que esse manual sirva de base para facilitar o uso do AptClim.

2. Referências bibliográficas.

- Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A., & Hegewisch, K. C. (2018). TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015. *Scientific Data*, 5, 1–12. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.191>
- Fabio Grita. (2016). The Global Administrative Unit Layers (GAUL) BASIC CONCEPTS. In *Food and Agriculture Organization (FAO)*. <https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/the-global-administrative-unit-layers-gaul-basic-concepts>
- Farr, T., & Kobrick, M. (2007). The shuttle radar topography mission. *Rev. Geophys.*, 45(2007), 1–33. <https://doi.org/10.1029/2005RG000183.1>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
- Peter, B. G., Messina, J. P., & Lin, Z. (2019). *Web-based GIS for spatiotemporal crop climate niche mapping*. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/UFC6B5>
- Souza, C. M., Shimbo, J. Z., Rosa, M. R., Parente, L. L., Alencar, A. A., Rudorff, B. F. T., Hasenack, H., Matsumoto, M., Ferreira, L. G., Souza-Filho, P. W. M., de Oliveira, S. W., Rocha, W. F., Fonseca, A. V., Marques, C. B., Diniz, C. G., Costa, D., Monteiro, D., Rosa, E. R., Vélez-Martin, E., ... Azevedo, T. (2020). Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine. *Remote Sensing*, 12(17). <https://doi.org/10.3390/RS12172735>
- Vianna, L. F. de N., Zambonim, F. M., & Pandolfo, C. (2023). Potential cultivation areas of *Euterpe edulis* (Martius) for rainforest recovery, repopulation and açaí production in Santa Catarina, Brazil. *Scientific Reports*, 13(1), 6272. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-32742-x>